

RETOS Y DESAFÍOS DE LA PUBLICACIÓN CIENTÍFICA PARA LA UNIVERSIDAD EN LA NUEVA ÉPOCA LATINOAMERICANA

Dra. Crisálida Villegas

Bolivia, 25 de Marzo del 2025

Tabla 1

Nueva época Latinoamericana

McKinsey Global Institute (MGI, 2023)

Tiempos volátiles e inciertos, de interconexión económica global y adopción de tecnologías digitales

Fanjul, 2022

Redefinir la cultura e IA

García Rodríguez, 2021

Reconocer que el mundo está viviendo una nueva época y es indispensable adaptarse en forma pragmática

Burchardt, 2017

América Latina tiene motivos para confiar en sí misma por su diversidad cultural y biológica

Waldman, 2016

Vitalidad cultural, pequeñas editoriales independientes y nuevas plataformas de publicación

Cristov, 2014

Revalorización del plano regional y el retorno a la diversidad

Nueva Época Latinoamericana

Continuidades → Rupturas

Interconexión global
↻
Económicos

Alianzas regionales
↻
Políticos
↻
Diversidad ideológica
↻
Debilidad institucional

Nueva generación de investigadores
↻
Culturales
↻
Rica en creación

Nuevas tecnologías
↻
Fortalecimiento de la identidad

Desigualdad
↻
Sociales
↻
Exclusión Movimientos Sociales

Globalización en proceso de redefinición de condiciones tecnológicas, demográficas, climáticas, geopolíticas, legado histórico

(Cepal, 2024)

1
CIENCIA

2
Revistas científicas

3
Editoriales tradicionales
-Elsevier
-Clarivate

Sistemas de comunicación

Fondos públicos

Artículos académicos

Acceso Abierto
-Latindex
-Scielo
-Redalyc
-Amelica

INVESTIGACIÓN

Normas

Recursos Educativos

Fuentes de información

Universidad

Libros

Revistas

Ponencias

Patentes

Tabla 2

Retos y desafíos de la publicación científica

UNESCO, 2025 Calidad de la investigación - publicación y visibilidad internacional
Marín González y Martínez-Sade, 2025, Colombia Normalización editorial, APC, plagio, omisión de datos, Endogamia académica, revisión por pares, perfiles de los árbitros, IA
GENIA, 2024 Brecha digital, escasez de datos de calidad y necesidad de regulación
González Pardo, 2024 Tarifas de publicación, suscripción, dependencia factores de citación de revistas
Aragón Vargas, 2023, Costa Rica Universidades deberían un apoyo económico mínimo para las revistas
Romero, 2023 Editorial Revista FCES-LUZ IA posibilidad de artículos con errores o datos falsos
Silva, 2023 Prácticas editoriales cuestionables y financiamiento
Velasco, 2023, México Plagio y creciente desprecio a la actividad científica
Cabrera y Saraiva, 2022 Indización en base de datos criterios extensos y difícil de cubrir Comportamiento de autores, bases de datos en idioma inglés
Fushimi, Monti y Unzurrunzaga, 2022, Argentina Lógicas de publicación impuesta desde los países centrales, vía verde de acceso abierto
UNESCO, 2021 Estrategia de IA/ Colombia y Uruguay
Ollé y Abadal en Pérez, 2018 (Retos) Sostenibilidad económica, cómo se pagan los costos editoriales

Tabla 3
Principales problemas relacionados con la publicación

Posición	Problema
Primer lugar	-Calidad de la publicación -Financiación/APC
Segundo lugar	-Infraestructura digital
Tercer lugar	-Revisión de pares -Perfil de los árbitros (sexto lugar)
Cuarto lugar	Factor de impacto Intereses foráneos
Quinto lugar	-Políticas éticas -Dificultad en la indexación -Revistas predatoras
Sexto lugar	-Visibilidad internacional -Normalización editorial -Restricción de acceso a la información (Lengua) -Gestión de datos -Plagios/similitudes
Séptimo lugar	-Endogamia académica -Prácticas editoriales cuestionables -Comportamiento y desigualdad entre autores/B recha de género -Creciente desprecio a la actividad científica

Conclusiones: Retos

Disponibilidad para los tomadores de Decisiones, mediante mecanismos de difusión amigables

Promover el desarrollo de la investigación y publicación de revistas científicas de calidad, haciéndolas accesible

**El gran reto es la transición digital
Transitar al formato XML-JATS**

Equilibrio la clave